

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RAIMOVA Dilfuza Maxamatsaliyevna*Andijon davlat pedagogika instituti**dotsent*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14525996>

О‘ЗБЕК КОМПОЗИТОРИ Х.АЗИМОВНИНГ ХАЙОТИ ВА ИЖДИ

ANNOTATSIYA

Maqolada, O‘zbekistonda hizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, mohir pedagog, sozanda va kompozitor X.Azimov san‘atkor bo‘lish istagida bolaligidan musiqaga qiziqdi, shu sohada mashshaqqatli hayot va ijod yo‘lini bosib o‘tib, o‘zbek yigitlari orasida ilk oliy ma‘lumotli pianinochi, keyinchalik kompozitor sifatida tanildi.

O‘zbekistonda maxsus musiqqa ta‘limi hamda zamonaviy fortepiano ijrochiligining shakllanishi va rivojlanishiga Xolmirza Fayzullayevich Azimov katta hissa qo‘shdi. U mohir sozanda, jonkuyar ustoz, taniqli musiqqa ijodkori va targ‘ibotchisi edi. Ijodiy faoliyati mobaynida fortepiano uning eng sevimli cholg‘usiga aylanib qolgan.

Bastakor o‘zbek milliy kuy-ohanglari zaminida fortepiano uchun yaratilgan, qayta ish- langan yoki unga moslashtirilgan, o‘quv jarayonida turli maqsadlarga yo‘naltirilgan qiziqarli, jarangdor asarlar bilan o‘quv dasturlarini boyitishga munosib hissa qo‘shdi. Kompozitor fortepiano uchun koplab pe’salar, sonatalar, prelyudiyalar va h.k asarlar yaratganligi haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitor, fortepiano, ansambl, ijodkor, fidokorona faoliyat, pioninochi, jarangdor asarlar, pe’salar, sozanda, shakllanish, rivojlanish, milliy kuy, ohang.

УЗБЕКСКИЙ КОМПОЗИТОР ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Х.АЗИМОВА

АННОТАЦИЯ

В статье, заслуженный работник культуры Узбекистана, искусный педагог, музыковед и композитор Х.Азимов, стремясь стать художником, с детства интересовался музыкой, прошел в этой области нелегкий жизненный и творческий путь, став первым среди узбекских юношей пианистом с высшим образованием, а затем и композитором.

Большой вклад в становление и развитие специального музыкального образования и современного фортепианного исполнительства в Узбекистане внес Холмирза Файзуллаевич Азимов. Он был искусным декоратором, страстным наставником, известным создателем и пропагандистом музыки. На протяжении всей своей творческой карьеры фортепиано оставалось его любимым инструментом.

Композитор внес достойный вклад в обогащение учебных программ интересными, звучными произведениями, созданными на основе узбекских национальных мелодий для фортепиано, переработанными или адаптированными, направленными на различные цели в процессе обучения. В статье приводятся примеры о том, что композитор написал множество пьес для фортепиано, сонат, прелюдий и другие произведения

Ключевые слова: композитор, фортепиано, ансамбль, творчество, пианист самоотверженная деятельность, звучные произведения, пьесы, исполнитель, формироваться, развитие, национальная мелодия, мелодия.

UZBEK COMPOSER THE STORY AND WORK OF X. AZIMOV

ANNOTATION

In the article, Honored Worker of Culture of Uzbekistan, skilled teacher, musicologist and composer H. Azimov, striving to become an artist, was interested in music since childhood, went through a difficult life and creative path in this area, becoming the first pianist with higher education among Uzbek youths, and then a composer.

Kholmira Fayzullaevich Azimov made a great contribution to the formation and development of special music education and modern piano performance in Uzbekistan. He was a skilled decorator, passionate mentor, famous creator and promoter of music. Throughout his creative career, the piano remained his favorite instrument.

The composer made a worthy contribution to enriching the curriculum with interesting, sonorous works created on the basis of Uzbek national melodies for piano, reworked or adapted, aimed at various goals in the learning process. The article provides examples of the fact that the composer wrote many pieces for piano, sonatas, preludes and other works

Keywords: composer, piano, ensemble, pianist, selfless activity, sonorous works, plays, performer, to form, development, national melody, melody.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, jahon miqyosidagi ilg'or tajribalar asosida zamonaviy madaniyat va san'at muassasalari barpo etish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ijodkor ziyolilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga davlatimiz tomonidan ustuvor ahamiyat qaratib kelinmoqda.

O'zbekistonda fortepiano ijrochiligiga asos slogan kompozitor va bastakorlar ijodi xalq qo'shiqlari bilan chambarchas bog'liq.

Musiqachilarning ham xalq ichidan chiqib kelgan. Xalq musiqachilari ijro etgan cho'pon naylari va sibizg'alari, shoh, turli zarbli cholg'ular qo'li gul ustalarning qayta ishlashlari tufayli zamonaviy cholg'ularga aylandi.

Ammo bastakorlarni, ayniqsa, xalq qo'shiqlari va raqslarining boy xazinasini bo'lmish xalqning musiqiy tili qiziqtirib kelgan. Yozuvchi va shoirlar xalq og'zaki ijodidan foydalanganliklari kabi, unga, bastakorlar doimo murojaat qilishgan.

O'zbek musiqasida bastakorlarning xalq ijodi bilan aloqasi ko'proq ko'zga tashlanadi. M.Burxonov, X.Azimov, I.Ikromov, M.Bafoyev, S.Yudakov, A.Mansurov, M.Otajonov, O.Abdullayeva va boshqa ko'plab o'zbek bastakorlarning ijodi xalq qo'shig'i bilan bo'lgan aloqasiz bunday yuqori cho'qqiga erishmagan bo'lardi.

Bastakorlar xalq qo'shiq va kuylari o'rgandilar. Bastakorlar xalq kuylarini yozib olib, ularni qayta ishlab, xalq san'atining butun go'zalligi va o'ziga xosligini saqlab qolishga erishdilar [2, 3].

Shunday kompozitorlardan biri X.Azimovdir, kompozitor tomonidan tuzilgan toplamlar havaskor va professional musiqachilar orasida keng tarqalib kelinmoqda.

O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mohir pedagog, sozanda va kompozitor X.Azimov san'atkor bo'lish istagida bolaligidan musiqaga qiziqdi, shu sohada mashshaqqatli hayot va ijod yo'lini bosib o'tib, o'zbek yigitlari orasida ilk oliy ma'lumotli pianinochi, keyinchalik kompozitor sifatida tanildi.

O'zbekistonda maxsus musiqachilik ta'limi hamda zamonaviy fortepiano ijrochiligining shakllanishi va rivojlanishiga Xolmirza Fayzullayevich Azimov katta hissa qo'shdi. U mohir sozanda, jonkuyar ustoz, taniqli musiqachilik ijodkori va targ'ibotchisi edi.

Bo'lajak san'atkor Namangan shahrida tavallud topib, musiqa bilim yurtida tahsil ko'rdi. Bilim yurtida o'qishi davrida u ilk bor fortepiano chalish ko'nikmalarini o'zlashtirdi. Keyinchalik fortepiano uning eng sevimli cholg'usiga aylanib qoldi.

Yosh pianinochi maxsus fortepiano ixtisosligi bo'yicha ta'lim olishni davom ettirish maqsadida Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirdi. Xolmirza Azimov 1954 yilda o'zbek milliy kadrlaridan yetishib chiqqan birinchi pianinochi sifatida o'qishni muvaffaqiyatli tugalladi. Ustoz oliy musiqa o'quv yurtida umrining oxirigacha mehnat qilib, yuqori malakali mutaxassislarini tarbiyalashda jonbozlik ko'rsatdi. o'qituvchi, dotsent, fakultet dekani, kafedra mudiri, ilmiy ishlar bo'yicha prorektor, professor lavozimlarida uning ibratli faoliyati musiqiy ta'lim samaradorligini oshirishga qaratildi.

X. F. Azimovning 1960-70- yillarda ba'zan yakka, ko'proq esa turli ixcham ansambllar tarkibidagi sahna ijrochiligi orqali O'zbekiston kompozitorlarining xilma-xil asarlari, shuningdek, chet-el mumtoz musiqasi tez-tez yangrab turdi. Xolmirza Fayzullayevich Azimov nafaqat mohir pianinoshi, iqtidorli kompozitor, jonkuyar muallim, balki mazkur sohada yetakchi uslubiyotchi-olim sifatida respublikamizda keng tanildi. U musiqa ta'limining boshlang'ich, o'rta va oliy bosqichlarida ko'p yillar mobaynida samarali mehnat qilib, o'ziga xos maktab yaratishga muvaffaq bo'ldi.

X.F.Azimov ko'lami keng, serqirra va fidokorona faoliyati uchun „O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi“ faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Taniqli ustoz bo'lajak musiqachilarda kasb ko'nikmalarini hosil qilish bilan bir vaqtda fortepiano cholg'usi vositasida bolalar va o'smirlarning umummusiqiy qobiliyatini o'stirish, badiiy tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish- ga alohida diqqat-e'tibor qaratdi.

Shu bilan birga X.Azimov jahon mamlakatlari tajribasidan kelib chiqqan holda o'zbek milliy kuy-ohanglari zaminida fortepiano uchun yaratilgan, qayta ishlangan yoki unga moslashtirilgan, o'quv jarayonida turli maqsadlarga yo'naltirilgan qiziqarli, jarangdor asarlar bilan o'quv dasturlarini boyitishga munosib hissa qo'shdi. Bu borada atoqli san'atkor mavjud misollar bilan kifoyalanmay, o'nlab ol'zbek xalq kuy va qo'shiqlarini fortepiano uchun moslashtirdi, qayta ishladi, yosh sozandalarga bag'ishlab katta-kichik shakllarda mazmundor asarlar bastaladi. U ilk bor o'zbek musiqasi asosida "Fortepiano darsligi"ni yaratib, 1971 yilda nashr ettirishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng ham talabchan muallif darslik ustida ilmiy-ijodiy izlanishlarni davom ettirdi, uni yangi-yangi, qisman o'zi ijod etgan musiqiy namunalar bilan to'ldirib bordi, uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqdi. Xolmirza Azimov bolalar musiqa maktabida bir necha yillar davomida o'qituvchilik qilib, o'z darsligini amaliy sinovdan o'tkazdi. Bu sa'i-harakatlar natijasida nisbatan mukammal, hozirgi zamon talab va ehtiyojlarini qondira oladigan, o'zbek pianinochilarini tarbiyalashda qo'l keladigan darslikning yangi qo'lyozmasi tayyorlandi. Afsus, uning nashrini ko'rish muallifga nasib etmadi.

Xulosa qilib aytganda, X.Azimov 1989 yildan O'zbekiston Bastakorlik uyushmasining a'zosi, o'zining kompozitorlik ijodida milliy kolorit bilan uyg'unlashgan fortepiano uchun -24 p'esa, Sonatalar, Poema, ballada, rapsodiya. 4 qismli p'esalar turkumi, noktyurn, 12 p'esadan iborat o'zbek kuylari asosida bastalangan polifonik to'plam, barkarolla, prelyudiyalar, to'rt qo'lda ijro etiladigan fortepiano uchun 12ta asarlar, skripka, violonchel va fortepiano uchun Trio, violonchel uchun ikkita pe'sa, skripka va fortepiano uchun 12 ta pe'sa, alt skripka va fortepiano uchun "Xayollar", violonchel va fortepiano uchun poema, ovoz va fortepiano uchun "Billada" (B.Boyqobilov so'zi); "Ey,go'zal" (Nazarmat so'zi), "O'qilmagan xat" (O'.Matjon so'zi), "Iltijo" (A.Oripov so'zi) - romanslari; "Intizor"(M.Qoriyev so'zi) balladasi, "Toshkent gullari" qo'shig'I (M.Qoriyev so'zi) va o'zbek xalq cholg'ulari uchun pe'salar yaratgan [5].

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. A.Jabborov.O'zbekiston kompozitorlari, bastakorlari va musiqashunoslari. Musiqa nashriyoti.2018.
2. Z.Ziyavutdinova Fortepiano va qo'shimcha cholg'u. Farg'ona: 2022.
3. Z.Ziyavutdinova Cholg'u ijrochiligi va ansambli. Farg'ona: 2022.
4. D.Raimova. Fortepiano o'quv qo'llanmasi. Farg'ona: 2022.
5. <https://www.commus.uz/index.php/uz/>